

BOKS SPORT TURI

Maxmadiyrov Burgutali

Zangota tumani 16 maktab jismoniy tarbiya o‘qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada Maktablarda sportning 7 turini rivojlantirish bo‘yicha 7 muhim qadam, Boks tarixi: kelib chiqishi, muhim sanalari haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Boks, tarixi, Maktablar, sport, rivojlantirish, olimpiya, paralimpiya.

Аннотация: В этой статье рассматриваются 7 важных шагов в развитии 7 видов спорта в школах, история бокса: истоки, важные даты.

Ключевые слова: Бокс, История, Школы, Спорт, Развитие, Олимпиада, Паралимпийские игры.

Annotation: This article discusses 7 important steps in the development of 7 sports in schools, boxing history: origins, important dates.

Keywords: Boxing, History, Schools, Sport, Development, Olympics, Paralympic Games.

Yurtimizning tinchlik va osoyishtaligini ko‘ra olmaydigan ichki va tashqi yovuz kuchlar borligi sir emas. Shu sababdan ham mamlakatda yosh-larni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlariga jiddiy e‘tibor berilib, eng avvalo mahallalar, o‘quv yurtlari, ishlab chiqarish korxonalarini, muassa-salarda ta‘lim-tarbiyaga ojd ishlarni kuchaytirishga katta e‘tibor berilmoqda.

Harbiy-vatanparvarlik tushunchalari va unga doir amaliy tadbirlar, asosan quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda:

1. Barcha turdagi o'quv yurtlarida o'smirlar bilan ularni harbiy xizmatga chaqirish gacha bo'lgan harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarini paxta o'lish.
2. Harbiy tashkilotlarga ko'maklashuvchi "Vatanparvar" tashkilotining faoliyat yuritishi.
3. Tuman-shahar harbiy komissariatlari.
4. Mahallalar va oilalar.

Yuqorida ta'kidlangan yo'nalishlarda harbiy-jismoniy tayyorgarlik tadbirlari mazmunida jismoniy mashqlar, sport, sayohat (turizm-chamalab topish, belgilash va h.k.) va xalq milliy o'yinlaridan maqsadli foydalanilmoqda. Ularning ba'zilariga qisqacha tavsif berish mumkin:

Jismoniy tarbiya darslari. Umum ta'lim maktablarining yuqori sinflari va o'rta maxsus hamda oliy o'quv yurtlarida o'tkaziladigan jis-moniy tarbiya darslarining mazmuni, asosan o'quvchi-yoshlarni jismonan barkamol bo'lish va chiniqishiga qaratilgan. Bunda gimnastika, yengil atletika, suvda suzish, kurash va boshqa sport turlarining element-laridan foydalaniladi.

Chaqiriqqacha bo'lgan harbiy mashg'ulotlar darslarida maxsus texnik va taktik tayyorgarliklar mazmunida jismonan chiniqish ham o'z o'rniga ega. Bunda turnikda tortilish, osilib chiqish, aylanish, o'rta va uzoq masofalarga yugurish, suvda suzish, bilak kuchini sinash, to'siq-lardan sakrab o'tish va boshqa mashqlar keng qo'llaniladi.

Harbiy chaqiriq punktlarida (tuman-shahar harbiy komissariatlari) jismoniy tayyorgarlikni sinov tariqasida tekshirish va bo‘lajak askarlarni maxsus jismoniy tayyorgarliklarga o‘rgatish mashg‘uloti tashkil etiladi.

Harbiy qismlar, bo‘linmalardagi turlar hamda ixtisosliklarga qarab, harbiy-jismoniy tayyorgarlik mashg‘ulotlari o‘tkaziladi.

Ofitserlar va katta ofitserlar bilan doimiy ravishda o‘tkazib boriladigan jismoniy tayyorgarlikni ta’minlovchi mashg‘ulotlar.

Yuqorida ta’kidlangan yo‘nalishlardagi harbiy-jismoniy tayyorgarlik mashg‘ulotlarining asosiy maqsadi shundaki, xizmatchi va askarlar-ning harbiy-jismoniy tayyorgarligi Vatan mudofaasi uchun qo‘llanilishi bilan bir qatorda, shaxsiy tarkib va barcha a’zolarining sog‘lom bo‘lishini taminlashga ham qaratiladi. Bu jihatlar o‘z navbatida har bir xizmatchi va askarning ma’suliyatini oshirish, Vatan va xalq oldidagi burchlarini sadoqat bilan bajarishga safarbar etadi. Bu jismoniy tarbiya vositalari-ning (mashqlar o‘yinlar, sport va h.k.) ijtimoiy-tarbiyaviy ahamiyatidan dalolat beradi. Shu sababdan o‘quvchi Yoshlar va talabalar o‘quv jarayonlarida jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishni odat qilib olishlari zarur. Shuningdek, jismoniy tarbiya va sportning harbiy-jismoniy tayyorgarlikdagi ahamiyatini o‘rganish, ularni yoshlarga singdirish yo‘llarini topishlari kerak.

“O‘zbek kurashi” bo‘yicha jahon chempionatlari (1999 - Toshkent, 2000 - Antaliya, 2001 - – Vengriya, 2002 - Armaniston) va Osiyo birinchiliklari (2002 - Hindiston) o‘tkazilishi O‘zbekistonning buyuk istiqlol yo‘lidan borayotganligidan dalolatdir. Bu esa o‘zbek xalqining milliy madaniyati yuksalishini namoyish etuvchi eng ustuvor tadbirdir.

Milliy sport, sportga xos o‘yinlar hamda harakatli o‘yinlarning mazmu-nida jismoniy sifatlar, insoniy fazilat (guruh yoki jamoa uchun kurashish) mujassamlanganligi bilan ularning ijtimoiy-madaniy va tarbiyaviy xususi-yatlari jamiyatimiz hamda davlat tizimida muhim ahamiyatga ega kasb. Xalq milliy o‘yinlarining jismoniy sifatlarini o‘stirish, Vatan himoyasidagi o‘ziga xos xususiyatlarini e‘tiborga olingan holda ularning eng sevimli turlari o‘quv yurtlarining “Jismoniy tarbiya” dasturiga (1999) kiritilgan. Xalq milliy o‘yinlarining yana bir ijtimoiy-madaniy xususiyatlari hamda ularning mohiyatlari xalq orasida juda e‘zozlanib kelinadi. Ularni qishloq-lardagi to‘ylarda kurash, ko‘pkari, poyga va boshqa ko‘p o‘yinlarning qo‘l-lanilishi timsolida ko‘rish mumkin. Shunga asosan xalq milliy o‘yinlaridan ba‘zi birlariga atroflicha baho berish va ularning ijtimoiy-madaniy turmush sharoitimizda tutgan o‘rnini o‘quvchi-yoshlarga eslatish lozim.

Boks tarixi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Hatto Misrda, zamonaviy olimlar tomonidan miloddan avvalgi ikki, uch ming yilliklardan ko‘proq vaqt davomida belgilanadigan relyef rasmlarida, Shumer g‘orlarida. Miloddan avval musht urishlarining tasvirlari topilgan. Bag‘dod shahri yaqinida Iroqda olib borilgan arxeologik qazishmalar paytida qadimiy jang san‘ati tasvirlari ham topildi. Qadimgi Yunonistonda ham, Rim imperiyasida ham o‘sha paytlarda mushtlashuvlar bo‘lganligi haqida ko‘plab dalillar mavjud.

668 yilda Qadimgi Yunonistonda bo‘lib o‘tgan Olimpiya o‘yinlariga mushtlashuvchilar kiritildi. Shu vaqtdan boshlab ushbu yakka kurash turi sport turi sifatida tan olingan deb hisoblash mumkin. Faqat erkin yunonlar jangchi bo‘lishi mumkin edi. Musht janglari juda mashhur bo‘lib, jasorat, kuch, epchillik, tezkorlik namunasi sifatida qaraldi. Ularda shoirlar, yozuvchilar va davlat arboblari ishtirok

etishdi. Masalan, taniqli Pifagoralar, ularning foydalari ko'plab matematik kashfiyotlar deb hisoblanadi, shuningdek, mukammal kurashchi bo'lgan va ko'pincha kurash musobaqalarida qatnashgan. Jang qoidalari vaqt o'tishi bilan o'zgarib bordi. O'sha kunlarda faqat boshiga urish mumkin edi, qo'llar himoya uchun charm chiziqlar bilan o'ralgan edi, janglar juda shiddatli bo'lib, kurashchilardan biri aniq g'olib chiqqunga qadar va raundlar soni aniqlanmagan edi. Bo'limning bunday janglari og'ir jarohat va o'lim bilan yakunlandi. Qadimgi Yunonistonning afsonaviy boks chempioni - Theagen haqida ma'lumot bor. Boks tarixida u 2000 dan ortiq janglarda qatnashgan va 1800 raqibini o'ldirgan. Asrlar davomida qo'llarni o'rash uchun yumshoq teri parchalari yanada qattiqroq bo'lib rivojlanib bordi va keyinchalik ularda mis va temir qo'shimchalar paydo bo'ldi. Ular Rim imperiyasidagi sportchilar tomonidan ishlatilgan va nafaqat qo'llarini himoya qilish uchun, balki ularni dahshatli qurolga aylantirgan. Gladiatorlik janglari paytida jangchilarning qo'llari shu tarzda o'ralgan edi. Zamonaviy boks tarixi Angliya bilan chambarchas bog'liq. Ushbu mamlakat ushbu sport turining ajdodidir. O'tkazilgan boks musobaqasining birinchi yozma eslatmasi 1681 yilga to'g'ri keladi. O'sha kunlarda aniq qoidalar hech qachon o'rnatilmagan, ular jangdan oldin oldindan kelishilgan, hakam tayinlangan, g'olib jang kassasidan mukofot olgan. Og'irlik va vaqt cheklovlari yo'q edi. Biz qo'llarimiz bilan qo'lqopsiz jang qildik, boshimiz, elkamiz, oyoqlarimiz, tirsaklarimizga urdik. Aslida bu qo'l jangi edi. 1719 yilda Jeyms Figg va Ned Saton duelda uchrashishdi. Figg g'olib bo'ldi. Va u chempion unvoniga sazovor bo'ldi. Ilgari ushbu nom ostida sarlavha yo'q edi. Figg davrida boks yanada ommalashgan. Chempion jamoat matbuotiga maqolalar yozdi va hujum va himoya boks texnikasi haqida gapirdi. U birinchi qoidalarni shakllantira boshladi. Ularda jangchilar dushmanni so'zning to'g'ridan-to'g'ri

ma'nosida tugatishlari mumkin, oyoqlari va qo'llarini sindirib, ko'zlariga bosishgan. Urush paytida raqibning oyog'ini teshib o'tishi mumkin bo'lgan jangchilar botinkasining tagiga mixlar tiqilib qolgan edi. Bu chindan ham dahshatli manzaralar edi. Figg 1722 yilda Boks akademiyasini yaratdi, u erda bu kurash turini hamma uchun o'rgatdi. Boks tarixi asrlar davomida rivojlanib, o'zgarishlarga duch keldi. 1867 yilda boks musobaqasini o'tkazishni tubdan o'zgartiradigan yangi qoidalar kiritildi. Ular Queensberry markizasi qoidalarida aniq ko'rsatilgan. Ular jangchilarning harakatlari uchun qat'iy asos o'rnatdilar, harakatlarini chekladilar, tirnoqli botinkalardan foydalanishni taqiqladilar, 3 minutlik muddat bilan majburiy turlarni kiritdilar, tepish, tirsaklar, tizzalar va bo'g'ilish taqiqlandi. Agar Bokschi yiqilsa, Hakam 10 soniyani hisoblaydi. Agar bu vaqt ichida bokschi o'rnidan turmasa, hakam unga mag'lubiyatni o'qishi mumkin. Tizzaning ringga tegishi yoki arqonlarga yopishishi boksining yiqilishi hisoblanadi. Ushbu qoidalarning aksariyati hanuzgacha zamonaviy boksning asosini tashkil etadi.

1892 yilda Jeyms Jon Korbet va Jon Lourens Sallivan o'rtasidagi jang zamonaviy professional boksning rasmiy tug'ilgan sanasi hisoblanadi. Shu vaqtdan boshlab AQSh va boshqa mamlakatlarda jamoat boks tashkilotlari paydo bo'la boshladi. Ularning mohiyati o'zgarmagan bo'lsa-da, ular ko'p marta o'zgartirilgan. Endi u Butunjahon boks tashkiloti deb ataladi.

Qadimgi Rossiyada ular o'z kuchlarini o'lchashni yaxshi ko'rar edilar, ham mushtlar, ham qo'l jangi bo'lgan. Ko'pgina rus ertaklarida Ilya Muromets, Alyosha Popovich va Dobrynya Nikitich qahramonlari bilan janglar haqida so'z boradi. Ularning ajoyib kuchlari haqida aytilgan. Haqiqiy hayotda janglar ham bo'lib o'tdi, u erda jangchilar bir-birlari bilan raqobatlashdilar, ko'pincha devorlardan

devorlarga qarshi kurashlar bo'lib o'tdi, bir vaqtning o'zida har tomondan bir nechta odam qatnashdi.

Pravoslav cherkovi o'yin-kulgingining bunday turini ma'qullamagan va ko'pincha qo'l bilan jang qilish taqiqlangan. Ivan Dahshatli davrda va keyinchalik Buyuk Pyotr davrida boks har qanday holatda ham mamlakatga kirib bordi, Angliya va uning madaniyati bilan o'zaro aloqalar bejizga ketmasligi mumkin edi. 1894 yilda Mixail Kister ingliz boksiga bag'ishlangan kitob nashr etdi. 1895 yil 15-iyulda birinchi rasmiy duel bo'lib o'tdi. Ushbu sana Rossiyada boksning tug'ilgan kuni deb hisoblanadi.

Respublikada sportning olimpiya, paralimpiya va milliy turlarini rivojlantirish, ommalashtirish, shuningdek, maktablarda bolalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishni tashkil qilish maqsadida Xalq ta'limi vazirligi hamda sport federatsiya va assotsiatsiyalari o'rtasida 7 ta muhim memorandum imzoladi.

2018-2020-yillarda Xalq ta'limi vazirligi futbol assotsiatsiyasi, dzyudo, basketbol federatsiyalari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgandi.

Endilikda:

- boks;
- badiiy gimnastika;
- gandbol;
- voleybol;
- stol tennisi;

- kurash;

- regbi kabi sport federatsiya va assotsiatsiyalari bilan mustahkam hamkorlik yo'lga qo'yiladi.

Mazkur hamkorlik memorandumlarini imzolash jarayonida Milliy olimpiya qo'mitasi raisi Rustam Shoabdurahmonov, Xalq ta'limi vazirining o'rinbosari Rustam Karimjonov, MOQ Bosh kotibi Oybek Kasimov, MOQ raisi o'rinbosari, O'zbekiston dzyudo federatsiyasi raisi Azizjon Kamilov, boks, voleybol, stol tennisi, regbi, gimnastika, gandbol, kurash bo'yicha mamlakat federatsiya va paralimpiya assotsiatsiyalarning mutasaddi rahbarlari ishtirok etishdi.

Memorandum asosida:

Voleybol, gandbol, regbi, kurash, stol tennisi federatsiyalari 205 ta maktablarga malakali trenerlar biriktirilib, sport seksiyalari tashkil etiladi. Mazkur maktablarning jismoniy tarbiya o'qituvchilari malakasi oshiriladi va qayta tayyorlanadi. Bundan tashqari, boks, badiiy gimnastika federatsiyalari— 50 ta maktablarga malakali trenerlar biriktirilib, sport seksiyalari tashkil etiladi.

Voleybol sport turi bo'yicha — 410 dona voleybol to'pi, 205 dona voleybol setkasi va o'quv-qo'llanmalar; gandbol sport turi bo'yicha — 1025 dona gandbol to'pi, 10 dona gandbol darvozasi, 205 dona gandbol setkasi va o'quv-qo'llanmalar; kurash sport turi bo'yicha 205 ta kurash gilami va o'quv-qo'llanmalari; regbi sport turi bo'yicha 820 dona regbi to'pi va o'quv-qo'llanmalar ajratiladi.

adabiyotlar:

1. Salomov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Darslik. T.: «ITA-PRESS», 2014. 269 bet.

2. Salomov RS., Sharipov A.K. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Darslik.
T.: «ITA-PRESS», 2015.182 bet.

Internet saytlari

1.www.tdpu.uz

2.www.pedagog.uz

3.www.edu.uz